

ISSN (print): 2421-5783
ISSN (on line): 2421-5562

Consiglio Nazionale delle Ricerche

IRCFES

ISTITUTO DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE
RESEARCH INSTITUTE ON SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH

Rapporto Tecnico

Numero 8, dicembre 2019

Il sito web del PRIN 2017
(Prot.2017NKWYFC)

Marco De Biase

Direttore Secondo Rolfo

Direzione CNR-IRCRES
Istituto di Ricerca sulla crescita economica sostenibile
Via Real Collegio 30, 10024 Moncalieri (Torino), Italy
Tel. +39 011 6824911 / Fax +39 011 6824966
segreteria@ircres.cnr.it
www.ircres.cnr.it

Sede di Roma Via dei Taurini 19, 00185 Roma, Italy
Tel. +39 06 49937809 / Fax +39 06 49937808

Sede di Milano Via Bassini 15, 20121 Milano, Italy
Tel. +39 02 23699501 / Fax +39 02 23699530

Sede di Genova Università di Genova Via Balbi, 6 - 16126 Genova
Tel. +39 010 2465459 / Fax +39 010 2099826

Redazione Secondo Rolfo (direttore responsabile)
Antonella Emina
Anna Perin
Diego Margon
Isabella Maria Zoppi

 redazione@ircres.cnr.it

 www.ircres.cnr.it/index.php/it/produzione-scientifica/pubblicazioni

Rapporto Tecnico CNR-IRCRES, numero 8, dicembre 2019

dicembre 2019 by CNR - IRCRES

Il sito web del PRIN 2017 (Prot.2017NKWYFC)

MARCO DE BIASE

CNR-IRCRES, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile, via dei Taurini 19, Roma – Italia

corresponding author: marco.debiase@ircres.cnr.it

ABSTRACT

Il documento intende fornire una breve descrizione degli elementi strutturali e contenutistici del sito web da me realizzato per il PRIN - Prot. 2017NKWYFC (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/>): “Gli effetti della valutazione sulla ricerca accademica: produzione della conoscenza e problemi metodologici”, partendo da un rapido excursus sul software attraverso il quale è stato creato, “Joomla!”.

KEYWORDS: Website, Joomla.

DOI: 10.23760/2421-5562.2019.008

HOW TO CITE THIS ARTICLE

De Biase, M. (2019). Il sito web del PRIN 2017 (Prot.2017NKWYFC). *Rapporto Tecnico CNR-IRCRES*, 8/2019.

INDICE

- 1 CHE COS'È JOOMLA?
 - 2 DOMINIO E HOSTING
 - 3 STRUTTURA DEL SITO
 - 4 CONTENUTI
 - 4.1 Home Page
 - 4.2 Project
 - 4.3 Investigators
 - 4.4 Materials & Results - Login
 - 4.5 News & Events
 - 4.6 Contacts
 - 4.7 Cookie Policy & Webmaster
-

1 CHE COS'È JOOMLA?

Per capire cosa è “Joomla!” e quale sia il suo ruolo nello sviluppo web, è utile effettuare un rapido excursus relativo all’evoluzione degli strumenti utilizzati per la creazione e per la pubblicazione di materiale online.

Il primo strumento utilizzato per la creazione di siti web è stato l’HTML (*HyperText Markup Language*), che rappresenta un linguaggio di codici atti a identificare il contenuto di una pagina, facendo in modo che il browser la visualizzi concretamente.

Successivamente, all’HTML si è aggiunto il formato CSS (*Cascading Style Sheets*), un linguaggio dedicato alla definizione dell’estetica con cui gli elementi di una pagina (menù, testi, ecc.) devono essere visualizzati dal browser.

Contestualmente, sono stati introdotti il linguaggio di programmazione PHP, caratterizzato dal fatto di venir eseguito in tempo reale lato server e tradotto in HTML, in modo che il browser possa rappresentarlo all’interno della pagina web, e il formato per database MySQL.

Tutte queste tecnologie per lo sviluppo di siti web si sono con il tempo evolute e sono confluite nei cosiddetti CMS (*Content Management System*), ossia strumenti software, installati su un server web, il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando il webmaster da conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web.

I CMS sono appunto sviluppati utilizzando il linguaggio PHP ed i database MySQL e utilizzano HTML, CSS e JavaScript per comunicare attraverso i browser.

Tra i più utilizzati CMS in circolazione c’è “Joomla!”, che è diventato negli ultimi anni popolarissimo per la sua versatilità.

“Joomla!” è un software open source che, facendo uso di un database e di una semplice interfaccia grafica, permette di inserire, gestire e visualizzare informazioni testuali e contenuti multimediali.

Il Software è distribuito sotto forma di pacchetto compresso. È sufficiente scompattare l’archivio in una cartella pubblica di un server Web dotato di supporto PHP e avere a disposizione un database MySQL per i dati del programma. Dopo un processo di installazione di pochi minuti, il sito è operativo.

Figura 1. Logo “Joomla!”

2 DOMINIO E HOSTING

Per essere operativo il sito web necessita di due elementi fondamentali e imprescindibili:

- il dominio
- l'hosting

Il dominio può essere definito come la combinazione di elementi alfanumerici e punti che identifica un sito web. Il nome deve essere significativo e permettere di riconoscere intuitivamente l'attività; in ragione di ciò, per il sito web del PRIN (Prot. 2017NKWYFC): “Gli effetti della valutazione sulla ricerca accademica: produzione della conoscenza e problemi metodologici”, la scelta è ricaduta sul seguente indirizzo:

<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/>

Si tratta di un dominio di terzo livello, scelto perché inquadra immediatamente il tipo di progetto, un PRIN, e l'obiettivo dello stesso, la valutazione (della ricerca).

L'hosting è, invece, lo spazio server nel quale i file sono contenuti; esso consente che il sito web sia in rete e quindi fruibile da tutti. A tal riguardo, si fa presente che il sito web del PRIN (Prot. 2017NKWYFC) è ospitato presso i server dell'ufficio IT del CNR-IRCrES.

3 STRUTTURA DEL SITO

Il sito web del PRIN (Prot. 2017NKWYFC): “Gli effetti della valutazione sulla ricerca accademica: produzione della conoscenza e problemi metodologici” è suddiviso in due sezioni:

- una sezione pubblica, dove sono contenute informazioni pubbliche sugli obiettivi del progetto, i risultati, eventi e notizie;
- una sezione riservata (accessibile attraverso log-in), dove è prevista la possibilità di collocare un archivio di documenti consultabile dai soli partner del progetto;

Il design del sito è caratterizzato da una struttura chiara, intuitiva, dove sono facilmente riconoscibili sezioni e collegamenti, per offrire all'utente la migliore esperienza possibile.

Grande attenzione è stata prestata alla reattività del layout web; infatti, vista la crescita costante dell'utilizzo dei dispositivi mobili per la navigazione in rete, l'intero layout è stato progettato per essere flessibile da adattarsi a qualsiasi possibile risoluzione dello schermo, rendendolo perfettamente leggibile da tutti i dispositivi.

La barra del menu in alto è composta dalle seguenti sette voci:

- Home
- Project
- Investigators
- Materials & Results
- News & Events
- Login
- Contacts

Figura 2. Menù principale

Le voci “Project” e “Investigators” sono espandibili, per mostrare delle sottosezioni e fornire all’utente informazioni più dettagliate relative a due aspetti fondamentali del progetto.

Figura 3. Sottosezioni del menù principale

Ulteriori elementi sono fruibili nella parte inferiore della pagina:

- [Cookie Policy](#)
- [Webmaster](#)

Figura 4. Bottom Menu

4 CONTENUTI

I contenuti del sito web del progetto sono stati sviluppati in modo che gli utenti possano facilmente reperire qualsiasi informazione attraverso i motori di ricerca. Ciò è reso possibile dall'identificazione di *keywords* appropriate che rendono i contenuti visibili al maggior numero di utenti interessati.

4.1 Home Page

La homepage offre una panoramica di alcuni degli elementi fondamentali del progetto:

- Obiettivi
- Domande di ricerca
- Attività
- Durata

Figura 5. Home Page (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php>)

Objective

The project objective is to investigate the effects of research evaluation implemented by the government on the research work and knowledge production, taking academics working in Italian universities as a case.

Activities

- ✓ Interviews and daily life stories
- ✓ Survey
- ✓ Bibliometric analysis
- ✓ New methodological framework

Research questions

- 1** What changes external research evaluation can produce on research practices and individuals' strategies?
- 2** What are the epistemological and methodological underpinnings of research evaluation and their implications for assessment at individual level?

Project Duration

36 months

from 19th August 2019
to 18th August 2022

Si è tentato di spiegare fin dall'inizio di cosa tratta il progetto, invogliando l'utente a navigare sulle diverse sezioni del sito, per ottenere approfondimenti e nozioni aggiuntive.

Nella sezione laterale della pagina sono stati inseriti dei moduli che richiamano altri aspetti importanti, concernenti le risorse umane del progetto:

- Coordinatore
- Principali Ricercatori
- Partners

Figura 6. Home Page – Sezione laterale destra (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php>)

4.2 Project

Questa sezione fornisce un riepilogo del progetto nel suo insieme. Viene visualizzato un menu con le seguenti opzioni:

- **Objective**

Qui si descrive l'obiettivo del progetto, che è quello di studiare gli effetti della valutazione della ricerca sulla produzione della conoscenza scientifica, prendendo come caso gli accademici che lavorano nelle università italiane.

Figura 7. Objective (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/project/objective>)

Objective

The project objective is to investigate the effects of research evaluation implemented by the government on scientific work and knowledge production, taking academics working in Italian universities as a case.

Moreover, the project aims at contributing to the design of a methodological approach for measuring the effects of evaluation at individual level, which can be used in designing, implementing, and managing such evaluation processes.

Research questions are:

- 1) what changes external research evaluation can produce on research practices and individuals' strategies?
- 2) what are the epistemological and methodological underpinnings of research evaluation and their implications for assessment at individual level?

Evaluation has diverse areas of potential effects that can be summarized in three main groups:

- a) at *governance level*, effects on the hierarchical relationships between actors, with the possibility to face a verticalization of the power distribution;
- b) at the *scientific community level*, effects on the formation of new élites and the reconfiguration of the academic work;
- c) at *institutional level*, effects on the university management and performance through a rationalization in the use of the available resources.

Despite efforts have been developed to deepen the effects of evaluation on hierarchies, governance and management at institutional level, changes produced by evaluation on the academic work are still poorly explored.

This project wants to contribute to fill this gap.

Project

Objective

Methodology

Partners

• Methodology

Questa sezione descrive l'approccio metodologico utilizzato e i relativi strumenti, combinando insieme elementi qualitativi e quantitativi:

- Interviste e storie di vita quotidiana
- Survey a livello nazionale
- Analisi bibliometriche
- Sviluppo di un nuovo quadro metodologico

Figura 8. Methodology (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/project/methodology>)

Methodology

The project adopts an interdisciplinary approach joining different competences in social sciences (sociology, economics and organizational studies), as well as competences in metrology and managerial engineering.

Furthermore, it integrates different qualitative and quantitative methodological tools:

- 1) interviews and daily life stories to a sample of scholars belonging to different universities, fields of study, gender, age and geographical regions
- 2) a survey at national level to collect data on effects of research evaluation, characteristics of the respondents, geographical and institutional contexts
- 3) bibliometric analysis on scientific production of Italian researchers and professors using data from the Web of Science - Core Collection of Clarivate Analytics
- 4) development of a new methodological framework for assessing the effects produced by measurements and related concepts to academic research

Project

- Objective
- Methodology
- Partners

- **Partners**

Questa sezione mostra una tabella dove sono inclusi i quattro partner del progetto:

- CNR-IRCrES
- CNR-IASI
- Università Carlo Cattaneo
- Università di Tor Vergata

Quando si clicca con il mouse sull'icona di un'istituzione partner, gli utenti hanno accesso al relativo sito Web; ciò consente di raggiungere facilmente ulteriori informazioni specifiche, a beneficio di una user experience ottimale.

Figura 9. Partners

(<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/project/partners>)

Partners

Participant logo and organisation name

	CNR-IRCrES
	CNR-IASI
	Università Carlo Cattaneo
	Università di Tor Vergata

Project

 Objective

 Methodology

 Partners

4.3 Investigators

Questa sezione è dedicata alle risorse umane del progetto. Viene visualizzato un menù con le seguenti opzioni:

- Coordinator
- Principal Investigators
- Research Teams

Le risorse umane sono classificate in base al ruolo che ricoprono nel progetto e sono rese riconoscibili da una foto ed una short bio.

Figura 10. Coordinator - E. Reale

(<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/investigators/coordinator>)

Coordinator

Emanuela Reale

Emanuela Reale, social scientist, is senior researcher at CNR-IRCRES Research Institute on Sustainable Economic Growth IRCRES, National Research Council of Italy. Her main areas of interest are higher education policy, governance, R&D funding, research evaluation and impact assessment -with a special focus on SSH research, STI indicators.

Emanuela has been principal investigator in several national and European projects dealing with higher education, research evaluation and research policy; she coordinates projects of the European Commission on transnational interdisciplinary research and government R&D funding. She was Vice President of the Italian Evaluation Association-AIV in 2009-2013, and Vice President of the European Forum for Studies on Policies for Research and Innovation-EU-SPRI (2009-2015). Currently, she is Member of the Board of the Consortium of Higher Education Researchers CHER.

Emanuela publishes in several international journals and books including Research Policy, Science and Public Policy, Research Evaluation, Higher Education.

Principal Investigators

Eliana A. Minelli

Ciriaco A. D'Angelo

Research Teams

CNR

LIUC Università C. Cattaneo

Università Tor Vergata

Figura 11. Principal Investigator - E. Minelli

(<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/investigatori/principal-investigatori/eliana-a-minelli>)

Eliana A. Minelli

Eliana Alessandra Minelli is Associate Professor in the School of Business Economics of Università Cattaneo - LIUC and Delegate of the Rector for Diversity and Inclusion.

Her research focuses on organisational change, organisational behaviour and human resource management, and HE governance.

She is author of several scientific publications on these subjects.

She collaborates with the Centre for Higher Education Governance Ghent (Chegg) - University of Ghent.

She has collaborated on several scientific projects at national and international level.

At present, she is the coordinator of the international project SkillMatch-Insubria (Interreg V-A programme).

Coordinator

 Emanuela Reale

Principal Investigators

 Eliana A. Minelli
 Ciriaco A. D'Angelo

Research Teams

 CNR
 LIUC Università C. Cattaneo
 Università Tor Vergata

Figura 12. Principal Investigator - C. D'Angelo

(<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/investigatori/principal-investigatori/ciriaco-a-d-angelo>)

Ciriaco A. D'Angelo

Associate professor at the Department of Engineering and Management at the *University of Rome "Tor Vergata"*.

Founder of the *Laboratory for Studies in Research Evaluation*.

Research associate at the Institute for Systems Analysis and Computer Science of CNR; member of the Evaluation Committee of the University of Udine and *visiting research fellow* at the Centre for Science and Technology Studies, at Leiden University (the Netherlands).

He hold research and consulting contracts from Italian public administrations, national agencies and private companies, for projects pertaining to research assessment, technology transfer, decision support system for research managers and central and local policy makers.

Member of the editorial board of *Scientometrics*, *Quantitative Science Studies* and *Journal of Informetrics* (till 2018).

Author of 120 research articles published in authoritative international refereed journals, receiving 2000 citations according to Web of Science and 3800 to Google Scholar.

Detailed info on <https://publons.com/researcher/1458178/ciriaco-andrea-dangelo/>

Coordinator

 Emanuela Reale

Principal Investigators

 Eliana A. Minelli
 Ciriaco A. D'Angelo

Research Teams

 CNR
 LIUC Università C. Cattaneo
 Università Tor Vergata

Figura 13. Research Team - CNR

(<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/investigators/research-teams/cnr>)

The slide for the CNR research team features the logos of IRCoES, IASI, and CNR at the top. It lists three principal investigators with their photos and biographies: Giovanni Abramo, Giovanni Cerulli, and Serena Fabrizio. On the right side, it lists the research teams: CNR, Università C. Cattaneo, and Università Tor Vergata.

Principal Investigators

- Giovanni Abramo**: Giovanni Abramo is a Technology Research Director at CNR-IASI, head of the Laboratory for Studies on Research Evaluation. He is also Honorary Professor at the University of Waikato, New Zealand, and Adjunct Professor at the University of Rome "Tor Vergata". His research interests include evaluative scientometrics and its application to research management and policy.
- Giovanni Cerulli**: Giovanni Cerulli is a researcher at CNR-IRCoES. He received a degree in statistics and a PhD in economic sciences from Sapienza University of Rome and is editor-in-chief of the *International Journal of Computational Economics and Econometrics*. His main research interests are applied microeconometrics, with a focus on counterfactual treatment-effects models for program evaluation.
- Serena Fabrizio**: Serena Fabrizio has a PhD in "Communication Science", and since June 2015 she has a research fellowship at CNR-IRCoES collaborating on several European research projects. Main research interests concern policies for higher education systems, analysis of public funding on R&D, evaluation of impact of Social Science and Humanities (SSH) research.

Research Teams

- CNR
- Università C. Cattaneo
- Università Tor Vergata

Figura 14. Research Team - LIUC

(<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/investigators/research-teams/liuc>)

The slide for the LIUC research team features the logos of LIUC and Università C. Cattaneo at the top. It lists three principal investigators with their photos and biographies: Angela Locoro, Luca Mari, and Aurelio Ravarini. On the right side, it lists the research teams: CNR, Università C. Cattaneo, and Università Tor Vergata.

Principal Investigators

- Angela Locoro**: Angela Locoro is currently assistant professor at Università Carlo Cattaneo, School of Management Engineering. Her recent researchers focus on human-data interaction, artifacts de-design, and digital business transformation. She has more than 50 publications on these matters in peer-reviewed journals, book chapters and conference papers. She has a teaching experience in Statistics, Web Design, Human-Computer Interaction, Knowledge Management, and Digital Business Management.
- Luca Mari**: Luca Mari is a Full Professor with Università Cattaneo - LIUC, where he teaches courses on measurement science and statistical data analysis, and systems theory. His main research field is measurement science, on which he is the author of several scientific publications also resulting from international collaborations developed in the context of the International Measurement Confederation (IMEKO), the Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM), and the International Electrotechnical Commission (IEC).
- Aurelio Ravarini**: Aurelio Ravarini is an Assistant Professor at the Università Cattaneo - LIUC, where he is also Coordinator for the "Business Services" and "DigitalConsulting" Programs at the School of Management Engineering. His research expertise is in information systems with a socio-technical approach. He is an Affiliate Professor at Grenoble Ecole de Management and Invited Researcher at Paris Nanterre University. He has worked as a Visiting Professor in several universities in Europe and the USA.

Research Teams

- CNR
- Università C. Cattaneo
- Università Tor Vergata

4.4 Materials & Results - Login

La sezione “Materials & Results”, che sarà aggiornata nel corso di tutta la durata del progetto, è stata creata per contenere tutti i documenti correlati al progetto. Essa è stata studiata per includere sia materiale visibile e scaricabile da tutti gli utenti, sia documenti consultabili da soli utenti registrati.

Pertanto esiste una stretta connessione tra questa sezione e la sezione “Login”, che costituisce una vera e propria porta di accesso al materiale riservato, consultabile dai partner del progetto.

Figura 15. Results (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/materials-results>)

Figura 16. Login (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/login>)

4.5 News & Events

Questa sezione include tutte le notizie relative alle attività del progetto, i comunicati e un calendario completo.

È prevista la possibilità di suddividere la sezione in due aree;

- la prima, posta sul lato superiore della pagina e collegata a un modulo presente anche nella homepage, dove vengono mostrate le notizie e gli eventi attuali;
- la seconda, situata nella parte inferiore della pagina, dove vengono riunite tutte le notizie e gli eventi passati sotto forma di archivio.

Figura 17. News & Events (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/news-events>)

4.6 Contacts

Questa sezione mostra le informazioni di contatto cui possono rivolgersi gli utenti interessati a saperne di più sul progetto.

In particolare, si possono trovare il numero telefonico e l'indirizzo email del coordinatore e del responsabile della segreteria del progetto.

Figura 18. Contacts (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/contacts>)

Contacts

Dr Emanuela Reale (coordinator)
tel. +39 0649937853
email emanuela.reale@ircres.cnr.it
Emanuela Reale

Dr Marco De Biase
tel. +39 0649937852
email marco.debiase@ircres.cnr.it
Marco De Biase

4.7 Cookie Policy & Webmaster

Il menù posto nella parte inferiore della pagina presenta due voci che riguardano aspetti tecnici del sito:

- Cookie Policy, ossia una dichiarazione agli utenti del sito sui cookie attivi sul sito web, quali dati traccino, per quale scopo e dove questi dati vengano inviati;
- Webmaster, ossia la persona che si è occupata di ideare, realizzare, gestire e mantenere il sito web, della quale vengono mostrati i recapiti.

Figura 19. Cookie Policy (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/cookie-policy>)

Cookie Policy

Informativa estesa sui cookie

Cookie tecnici

I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di erogare i servizi offerti dal sito; per la loro installazione non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.

Attività strettamente necessarie al funzionamento

Questo Sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi

Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all'insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell'Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare la privacy policy dei servizi elencati.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA

[Privacy Policy](#) – [Opt Out](#)

Come posso controllare l'installazione di Cookie?

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito.

Titolare del trattamento dei dati

"CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche" Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile con sede in Via Real Collegio Carlo Alberto, 30 - 10024 Moncalieri (TO)

Figura 20. Webmaster (<http://prinvalutazione.ircres.cnr.it/index.php/webmaster>)

Webmaster

Dr Marco De Biase

tel. +39 0649937852

email marco.debiase@ircres.cnr.it

[Cookie Policy](#) [Webmaster](#)

© 2019 CNR-IRCRES. All Rights Reserved. Designed and Developed By dr Marco De Biase. Logo By dr Serena Fabrizio
A Joomla Template by Joomla51.com